

HINDISTONDA BOBURIYLAR VA O`ZBEKISTONDA SHAYBONIYLAR MUNOSABATLARI

Sobirov Jamshiddbek Zokirjon o`g`li
Andijon davlat universiteti tarix fakulteti
3-bosqich talabasi

Mamasidikov Abdug`Ani Hayrullo o`g`li
Andijon davlat universiteti tarix fakulteti 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478127>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVI asrda Hindistonda Boburiylar va O`zbekistonda Shayboniylar munosabatlarining geosiyosiy, iqtisodiy, strategik jihatlari muhokama etiladi.

Kalit so`zlar: Boburiylar, Shayboniylar, tarix, siyosat, urush, raqobat, Xuroson.

XVI asrda Osiyoning bir-biriga tutash qismida uch siyosiy kuch kurash maydoniga chiqqan edi. Bular – Movarounnahrda shayboniylar, Eronda safaviylar va Hindistonda boburiylar edi. Xalqaro va o`zaro munosabatlarda bu uch sulolamanfaatlari to`qnashib, raqobatchilik kuchayib bordi. Kelishmovchilik bir tomondan sulolaviy kelishmovchilikka asoslansa, ikkinchi tomondan hududiy asosda edi. Ularning manfaatlari to`qnashgan nuqta Xuroson edi. Chunki Xuroson ham harbiy -siyosiy, ham savdo -iqtisodiy jihatdan muhim o`rin tutar edi. Bundan tashqari, Xuroson – Movarounnahr, Eron va Hindiston yo`nalishida o`ziga xos darvoza vazifasini ham o`tar edi. Xurosonni nazorat qilish masalasida shayboniylar va safaviylar o`rtasida keskin kurash ketgan. Ularning har ikkovi ham Xurosonni o`z nazoratida ushlashga harakat qilgan. Albatta Hindni boshqarayotgan boburiylar ham o`zlarini Xurosonning qonuniy merosxo`ri deb bilishgan. Chunki, Bobur Hind yurishidan oldin uzoq yillar Qobulni boshqardi va uni katta o`g`liga meros qilib qoldirgan.

Bu masalada Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullaxon va Abdullaxonlar davrida shayboniylar ustunlik qilganlar. Keyinchalik safaviylarning qo`li baland kelgan va oxir -oqibatda, ular Xurosonni Movarounnahrda ajratib tashlashga muvaffaq bo`lganlar.

Albatta, bu yirik saltanatlar o`zaro hamkorliksiz yashashi mumkin emas edi. Shu bois XVI asrda shayboniylar bilan boburiylar o`rtasida elchilik munosabatlari o`rnatildi. Abdullaxon II boburiylar hukmdori Akbarshohga to`rt marta elchi yuborgan.

1572 -yilda Abdullaxon Akbarshoh xuzuriga o`z elchilarini yuboradi. Maqsad o`zaro munosabatlarni yaxshilash, kerak bo`lsa harbiy ittifoq tuzish edi. 1577 -yilda Abdullaxon ikkinchi marta elchi yuboradi. Bunda boburiylar Erondan Qandahorni tortib olishni, Abdullaxon esa Badaxshonni bosib olishni rejalashtirgan edi. 1584 -yilda Abdullaxon badaxshonni bosib oladi. Abdullaxon Akbarshohga uchinchi marta elchi yuborib Badaxshonni bosib olish sababini tushuntirishga harakat qiladi. Aytilishicha Badaxshonni Makkaga boradigan yo`lni g`ayridinlardan tozalash maqsadida amlga oshirilgani bayon etilgan. 1586 -yil 23-avgustda Akbarshoh xam o`z elchisini yuboradi. U Abdullaxonga Turkiyaga qarshi kurashayotgan Eronga yordam berishni taklif etadi.

AKBARSHOH

VA ABDULLAXON II

Afsuski, Abdullaxon Eronga qarshi kurashda Turkiya bilan ittifoq tuzish niyatida edi. Elchilar 1589 -yilda vatanlariga qaytishadi. Bu paytda Abbas I Eronda vaziyatni mustahkamlab olgan edi. Ana shunday sharoitda Badaxshonda Abdullaxonga qarshiqo'zg'olon ko'tariladi. Isyonda Akbarshohning qo'li bor degan gumon paydo bo'ldi. Badaxshon hukmdori Abdulmo'min Akbarshohga maktub yo'llab isyonchilarni qaytarishni, qizini nikohlab berishini, bitta viloyat tortiq kilishni talab etadi. Natijada munosabatlar chigallashadi. Abdullaxon elchi yuborib o'g'lining qilmishi uchun uzr so'raydi.

Xonliklarning eng yaqin qo'shnisi Afg'oniston edi. Mustaqil Afg'oniston davlati 1747-yilda tashkil topgan. Yosh afg'on davlati bilan Buxoro xonligi o'rtasidagi munosabatlar do'stona ruhda bo'lmagan. Bunga ikkala tomonning Amudaryoning janubiy qirg'og'idagi O'zbeklar istiqomat qilib turgan hududlarni o'z tasarruflarida saqlashga urinishlari sabab bo'lgan cdi. Xususan, 1751-yili Afg'oniston hukmdori Ahmadshoh (1747-1773) Amudaryoning janubida istiqomat qilib turgan O'zbeklarning yerlarini bosib olish maqsadida qo'shin yuboradi. Bu hududda joylashgan kichik-kichik O'zbek beklklari o'zaro urushlar oqibatida zaiflashib qolgan edilar. Natijada, ular Afg'onistonning vassaliga aylanib qolgandilar. Balx qal'asini afg'on garnizoni egallaydi. Balxni Ahmadshohning noibi boshqara boshlaydi. 1768 -yilda mahalliy O'zbeklar afg'onlarning jabr-zulmiga qarshi qo'zg'olon ko'taradilar. Qo'zg'olonchilarni Buxoro qo'llab -quvvatlaydi.

Buxoroga qarshi yurish qilishga Temurshohning yuragi dov bermaydi va u Buxoro bilan sulh shartnomasi tuzishga majbur bo'ladi. Shartnomaga ko'ra Amudaryo har ikki davlat o'rtasidagi chegara deb tan olinadi.

Adabiyotlar:

1. Umarov B. Globallashuv ziddiyatlari: iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlari. T.: –Ma'naviyat||, 2016.
2. Xolbekov M. Adabiyotda globallashuv. – «Tafakkur», 2016 y.4 - son
3. Ergashev I. va boshq. Milliy istiqolol g'oyasi: O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. - T.: Akademiya, 2015.
4. Husniddinov Z. «Islom: yo'nalishlar, mazhablar, oqimlar». T., «Movarounnahr», 2000.
5. Uzbekitan and Cental Asia. - Tsentrlar politicheskix issledovaniy. Informatsionno - analiticheskix byulleten. IX - 2007.
6. O'zbekiston Respublikasi: entsiklopediya. – –O'zbekiston milliy entsiklopediyasi|| Davlat ilmiy nashriyoti, 2006